

В.В. Ластовський

доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПОНЯТТЯ “МОНАСТИР” І СУЧАСНА НАУКА

Для сучасної історичної науки, не дивлячись на значний інтерес науковців та любителів до історії церкви, залишаються невирішеними цілий ряд питань і проблем, що стосуються історії монастирів. Вони стосуються як конкретних історичних тем, так і загальних підходів до їх вивчення. Зокрема це стосується таких питань, як інститут закордонних монастирів кінця XVII–XVIII ст., періодизація історії монастирів, понятійно-категоріальний апарат (наприклад, до нинішнього часу не існує задовільного визначення поняття “монастир”) тощо. До сих пір подібні питання широко не обговорювалися в історичній науці і не були предметом спеціального розгляду.

На сьогодні монастир як церковно-релігійне утворення перебуває у полі зору різних наук. На нього звертають увагу філософи, релігієзнавці, культурологи, філологи, мистецтвознавці, архітектори, богослови і навіть юристи-правознавці. Саме тому у даній роботі мова піде головним чином з точки зору історичної науки, оскільки предметами інших наук звертають увагу на власний, специфічний предмет у вивченні монастирів.

Саме поняття “монастир” залишається проблематичним для сучасної історичної науки. Як правило, воно повністю ототожнюється з поняттям “чернецтво” і розкривається із суто релігієзнавчим розумінням. Тим не менше його з'ясування необхідне не для церковної, а в першу чергу для світської науки, оскільки кожна з них має власні методи та засоби до висвітлення історичних проблем, які, відповідно, не збігаються.

В основу означеного терміну покладається в першу чергу суто церковне тлумачення, яке визначає монастир як місце релігійного відлюдництва, особливої релігійної духовності тощо. І при цьому також завжди розумілася рівність понять “монастир” – “чернецтво”, тобто одне з них могло вживатися як розуміння іншого [12; 14; 21]. Головною ж функцією монастиря, а рівно і чернецтва, вважалося духовне просвітництво суспільства: “...наші монастирі виконують своє призначення, вказуючи людям вище значення життя, привертаючи їх до життя духовного, обновлюючи їх внутрішньо, відволікаючи від житейської дріб'язкової суєти... Просвіта ця особлива, несхожа на всі інші види просвіти, і монастирям лиш одним властива” [7, 15]. У 1883 р. прот. МІ. Горчаков стверджував, що монастирями “називаються церковно-суспільні установи,

котрі мають своїм призначенням служити місцем релігійних подвигів ченців” [11, 190]. Такі ж підходи бачимо й в інших країнах. Наприклад, польський дослідник Кс. Кароль Макс на початку ХХ ст. розумів монастир як замкнене місце, яке відділяє його мешканців від будь-яких зв'язків із світом, недостойних їх покликання [25, 635-636], а чеський професор теологічного факультету університету в Празі Йозеф Тумпач визначав таку його характерну рису як замкнутість від світу з метою виконання євангельських настанов [26, 313-314]. І в обох випадках малося на увазі місце проживання, житло одного чи кількох ченців.

Сучасна християнська наука також продовжує традицію попередніх століть. Відомий український церковний діяч митрополит Іларіон (Огієнко) у 1942 р. писав, що монастирі – це “товариства людей, що ставили собі завданням вічне спасіння” [13, 51]. У сучасній російській церковній православній науці визначення монастиря ґрунтується на понятті, сформульованому у 1988 р. Помісним Собором Російської Православної Церкви: “Монастир – це церковна установа, у котрій проживає і здійснює свою діяльність чоловіча або жіноча община, що складається із осіб чернечого звання, об'єднаних через обітницю цнотливості, нестяжання і послушництва і тих, що присвятили себе молитві, праці і благочестивому життю” [24, 187]. Відомий американський знавець церковного права архімандрит і професор В. Поспішіл у 1993 р. пояснив монастир як “чернечий дім, в якому члени (чоловіки і жінки) прямують до євангельської досконалості, дотримуючись правил і традицій монашого життя” [16, 121]. Найбільш простіше пояснення було висловлене у 1986 р. німецьким дослідником Леонардом Хольцом, котрий написав спеціальну працю на замовлення католицького ордену францисканців: “Монастир – найбільш розповсюджена назва для будинків і місць проживання християнських ченців. Розуміється також: місце покою, служіння Богу” [23, 409].

В радянській історіографії це поняття набуло класово-атеїстичного забарвлення, як у Г. Прошина, котрий вважав, що монастир – це “релігійний, ідеологічний інститут, орієнтований на пропаганду релігійного світогляду, оскільки протягом століть головним завданням монастиря була задача ідеологічного, виховного порядку, задача формування ідеалів у душі християнської етики” [17, 7]. Подібне розуміння чернечої обители спостерігається протягом всього періоду існування радянської історичної науки, зокрема у М. Буркіна, С. Билинця та ін. [3, 6; 4, 10-11].

Цікаво, що церковна історіографія розкриттю поняття “монастир” уваги взагалі не приділяє, вважаючи його, очевидно, само собою зрозумілим і не вимагаючим додаткового пояснення.

Певні зрушення у спробі з'ясувати розуміння “монастиря” спостерігаються в сучасній російській історичній науці. Так, В.С. Румянцева пропонує відрізнити монастир від пустині на підставі формальних ознак і визначає перший із них як “найбільш статутний з канонічної точки зору тип обителі з налагодженою організацією життєдіяльності, що включала по церковному статуту літургічну, панахидну служби в храмі, загальнохристиянську чернечу поведінку із господарчо-вотчинним забезпеченням братії” [21, 164]. Інший дослідник, П.М. Зирянов, відзначає монастирі як “закриті спільноти” [5, 309].

У сучасній же вітчизняній науковій думці поки що переважає його філософсько-релігієзнавче тлумачення, згідно якого монастир – це форма організації чернецтва чи громада чернецтва, об'єднаного в колектив відповідно до своїх спільних релігійних поглядів, ідеалів, з єдиними правилами співжиття і правом спільного володіння майном [6, 202; 8, 240; 19, 235]. Але в даному розумінні відчувається і певний спадок радянського релігієзнавства, котре оперувало подібними ж стандартами [9, 167-168; 10, 495-496; 18, 599-603]. Серед сучасних спроб здійснити пояснення, відмінне від попередніх наукових тлумачень, можна вирізнити тільки думку краєзнавця В. Рожка, котра відрізняється від інших чітким клерикалізаційним впливом. Для нього монастир – це символ “святощів нашого народу”, духовна фортеця “українського православ'я”, фундамент, “на якому зросла і утвердилася Православна Віра” [20, 8].

З історії православних монастирів в Україні за останні роки було здійснено і ряд різнопланових дисертаційних досліджень, в яких вивчалися регіональні особливості існування і діяльності цих структур. Це праці Т. Бобровського, В. Тура, С. Кагамлик, С. Горіна, І. Ломачинської, О. Смоліної, М. Яременка, І. Акіменко та О. Кузьмука. Але в жодній з них у повній мірі не розкривається саме поняття “монастир”. Так, І. Акіменко визначає монастир тільки як осередок релігійного, суспільно-політичного, економічного та культурного розвитку [1, 1], а для Т. Бобровського це усього лиш пам'ятки архітектури, історії та культури [2, 1]. У цих випадках, як видно, до монастиря прикладаються визначення або занадто широкі, або занадто вузькі, які не розкривають сутність цього утворення і водночас їх можна застосовувати й до будь-яких інших інститутів.

На мою думку, у всіх спробах пояснити поняття “монастир”, здійснених у вітчизняній та зарубіжній науці, не враховувався ряд обставин, зокрема те, що монастир був завжди складовою частиною певної церковної системи, конфесії і окрім суто релігійних потреб виконував

ще й ряд функцій у тій структурі, до якої він належав. Відповідно і релігієзнавче і класово-атеїстичне тлумачення монастиря є однобокими.

Важливо наголосити ще на одній суттєвій обставині, що вимагає з'ясування поняття “монастир”. Це повна відсутність його роз'яснення у вітчизняній юридичній науці. Зокрема в Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. і в багатьох інших нормативно-правових документах воно неодноразово згадується, але ніколи не пояснюється. Причиною цього слід вважати, очевидно, копіювання законодавчих норм із попереднього радянського періоду. Так, при порівнянні статей ми бачимо, що ст. 10 діючого українського Закону повністю повторює ст. 10 Закону СРСР “Про свободу совісті і релігійні організації” від 1 жовтня 1990 р. У цих статтях поняття “монастир” вживається нарівні із поняттями “релігійні братства” і “місії”, що свідчить про ігнорування законодавцями особливостей цих структур і різні способи їх організації в історичній практиці. Так само не роз'яснювався цей термін і в постановках Ради міністрів СРСР від 16 жовтня 1958 р. “Про монастирі в СРСР” та Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1958 р. “Про монастирі в Українській РСР”, якими встановлювався порядок землекористування монастирями та заборонялося використання найманої праці. З моєї точки зору, ігнорування в законодавстві точного визначення поняття “монастир” дозволяє розуміти під ним будь-які утворення, незалежно від їх природи і сутності.

Однак треба відзначити все ж таки певні спроби зрушити це питання в середовищі сучасних українських правознавців. Є й конкретна пропозиція, висловлена народним депутатом України В. Костицьким, котрий у власному проекті закону “Про свободу віросповідання та релігійні організації», де зазначається: “Монастирі – місцева релігійна громада осіб (громада ченців, які об'єдналися на основі тотожних релігійних поглядів, ідеалів для спільного проживання за особливими правилами, зафіксованими в монастирських статутах” [15, 96]. Додатково автор законопроекту також наголошує, що монастирі “є структурними підрозділами” і “мають канонічну підпорядкованість релігійним управлінням та центрам, що їх заснували” [15, 102]. Тобто, на його думку, монастир не може існувати сам по собі, окремо від інших церковних структур.

На мою думку, поняття “монастир” повинне враховувати цілий ряд ознак та характерних рис, які б його відрізняли від інших структур в першу чергу за суспільним значенням, а не суто релігійним, зокрема:

1) монастир не може бути окремою самодостатньою структурою, він завжди є частиною церковної системи;

- 2) відповідно, монастир підпорядковується у своєму управлінні вищим церковним структурам;
- 3) монастир має стале географічне місце знаходження, яке змінюється лише за надзвичайних обставин;
- 4) внутрішнє управління монастиря будується на ідеї самоврядування;
- 5) монастир існує переважно за рахунок ведення власного господарства;
- 6) у релігійному плані основні його функції пов'язані із здійсненням відповідних треб та обрядів;
- 7) монастир є єдиним постачальником кадрів для вищої церковної ієрархії (за виключенням жіночого монастиря);
- 8) він є посередником і здійснює постійний зв'язок між місцевим населенням та вищими органами церковного управління.

Тому, у відповідності до вище викладеного, я вважаю, можливе введення в обіг наступного трактування поняття “монастир”:

Монастир — це структурний підрозділ церкви, який має стале географічне місцезнаходження, конкретне церковно-адміністративне підпорядкування, власну систему управління, засновану на ідеї самоврядування, є самостійною господарчо-економічною одиницею, виконує функції релігійного характеру, підготовки кадрів для вищої церковної ієрархії, підтримує стійкий зв'язок населення із вищою церковною владою та забезпечує її стабільність. Відповідно, відштовхуючись від цього поняття, можна інакше поглянути й на поняття **парафія (приход)** — це структурний підрозділ церкви, головним завданням якого є забезпечення релігійних потреб місцевого населення та забезпечення стійкого зв'язку між ним і вищою церковною владою.

Примітки

1. *Акименко І.М.* Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (Друга половина XVII—XVIII ст.). Автореф. дис. ...канд. іст. наук. — Харків, 2004.
2. *Бобровський Т.А.* Печерні монастирі й печерне чернецтво в історії та культурі середньовічного Києва. Автореф. дис. ...канд. іст. наук. — К., 1995.
3. *Буркин Н.* Монастыри в России. Их эксплуататорская и контрреволюционная роль. — М., 1931.
4. *Билинец С.* Тьма и ее слуги. (О православных монастырях и монашестве). — К., 1960.

5. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX — начале XX века // Монашество и монастыри в России. XI—XX века: Исторические очерки. — М., 2005.
6. К.В. Монастир // Релігієзнавчий словник. — К., 1996.
7. Какую пользу приносят русскому народу православные монастыри? (По письмам Оптинских старцев о. Амвросия и о. Анатолия). — Казань, 1909.
8. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. — К., 1995.
9. Крикотун В.М. Монастирі // Радянська енциклопедія історії України. — Т. 3. — К., 1971.
10. Ильин Г.Ф., Рамм Б.Я. Монастыри // Большая советская энциклопедия. — 3-е изд. — М., 1974. — Т. 16.
11. Лисовой Н.Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и монастыри в России. XI—XX века: Исторические очерки. — М., 2005.
12. Монашество // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. — СПб., 1896. — Т. XIX.
13. Огієнко І. Українське монашество. — К., 2002.
14. О трех обетах монашества: девстве, нестяжании и послушании. — М., 1845.
15. Право і релігія (Збірник матеріалів та нормативно-правових актів) / Під ред. В.В. Костицького. — Івано-Франківськ, 2000.
16. Поспійшій В.Д. Східне католицьке церковне право. Згідно з Кодексом Канонів Східних церков. — Львів, 1997.
17. Прошин Г. Черное воинство: русский православный монастырь. Легенда и быль. — 2-е изд., доп. — М., 1988.
18. Рамм Б.Я. Монастыри // Советская историческая энциклопедия. — М., 1966. — Т. 9.
19. Релігієзнавство / За ред. М.Ф. Рибачука. — К., 1997.
20. Рожко В.Є. Православні монастирі Волині і Полісся: Історико-краєзнавчий нарис. — Луцьк, 2000.
21. Румянцева В.С. Монастыри и монашество в XVII веке // Монашество и монастыри в России. XI—XX века: Исторические очерки. — М., 2005.
22. Три слова о монашестве. — СПб., 1888.
23. Хольц Л. История христианского монашества. — СПб., 1993.
24. Цьтин В.А. Церковное право. — М., 1996.
25. Ks.K.M. Klasztor // Wielka Encyclopedya Powszechna ilustrowana. — Serya I. T. XXXV-XXXVI. — Warszawa, 1904.
26. Trpch. Klášter // Ottův Slovník Naučný. — Sv. XIV. — Praha, 1899.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008